

Narrativa abierta de financiamiento: Modelo de servicio computacional interactivo y colaborativo para comunidades globales

Publicación original: [Chris Holdgraf](#)

Agradecemos especialmente a Chris Holdgraf por la publicación de la iniciativa y la posibilidad de disponibilizarla en español a la comunidad MetaDocente.

Versión original del blogspot (en inglés) en

<https://2i2c.org/blog/2022/czi-global-communities-proposal/>

Traducción: [Laura Ascenzi](#) y [Laura Ación](#)

Recientemente presentamos una propuesta para financiación de la [Iniciativa Chan Zuckerberg](#) y queremos compartir algunos detalles y la descripción del proceso de financiamiento para que otras personas puedan leerla y reutilizarla.

[Acceder a la propuesta completa en Zenodo \(en inglés\)](#)

En este blogspot resumimos algunos aspectos generales:

Colaboración El financiamiento partió de una colaboración entre varias organizaciones referentes en infraestructura abierta, comunidad y liderazgo global:

- [2i2c](#)
- [The Carpentries](#)
- [Center for Scientific Collaboration and Community Engagement](#)
- [Invest in Open Infrastructure](#)
- MetaDocencia
- [Open Life Science](#)

El problema que genera la propuesta

La infraestructura en la nube es una forma poderosa de ampliar el acceso a los flujos de trabajo y la infraestructura en todo el mundo. Sin embargo, también es inaccesible para muchas personas por diversas razones:

- Existe un ecosistema amplio, diverso y desordenado de herramientas de código abierto para facilitar la infraestructura en la nube.
- La mayoría de las comunidades no cuentan con conocimientos para utilizar estos flujos de trabajo.
- El funcionamiento de la infraestructura en la nube requiere tiempo y conocimientos especializados de los que muchas comunidades carecen.
- Muchas personas que hacen ciencia abierta no cuentan con comunidades de práctica organizadas en torno a la infraestructura en la nube. Estos problemas se dan en la mayoría de las comunidades científicas, pero se agravan en los países históricamente marginados en la comunidad científica mundial.

Nuestra propuesta

Por estas razones, nos propusimos contar con financiamiento para **proporcionar servicios humanos y técnicos que faciliten el aprendizaje e intercambio de conocimientos de los flujos de trabajo en la nube para comunidades en América Latina y África**. Se definieron cuatro grandes áreas de colaboración:

- **Gestión de la infraestructura** para facilitar el acceso a los recursos de la nube a través de herramientas de código abierto.
- **Orientación y formación en materia de aplicaciones** para disponibilizar para líderes de distintas comunidades los conocimientos necesarios que les permitan utilizar esta infraestructura en función de sus necesidades. Esto incluye contenidos y materiales de formación en el idioma local.

- **Formación de formadores** para que personas clave en distintas comunidades tengan las herramientas para multiplicar el intercambio de conocimiento sobre estos flujos de trabajo en su comunidad.
- **Liderazgo y gestión de la comunidades** para intercambiar con líderes de distintas comunidades saberes para mantener y nutrir comunidades de práctica saludables.

Si la propuesta es financiada, en el transcurso de dos años el equipo proporcionará una combinación de los servicios descritos anteriormente para comunidades en América Latina y África, con el objetivo de entender cómo estos servicios pueden ser más útiles para estas comunidades, cómo podemos estructurarlos para mejorar la representación de estas geografías en el uso de estos servicios y cómo podemos sostener y ampliar este modelo de servicios para una comunidad global. Y, lo que es más importante, queremos hacer este trabajo de forma que las comunidades con las que trabajamos se conviertan en co-líderes y colaboradoras de estos servicios. Exploraremos las formas de dirigir estos servicios y talleres de forma transparente, inclusiva y dando agencia a estas comunidades. En última instancia, esperamos que éste sea un modelo extensible a muchas más comunidades en el futuro.